

MODULLI TENGLAMALAR VA ULARNING YECHIM USULLARI

Mamaraimov Bekzod Qodirovich

Terdu akademik litseyi matematika fani o'qituvchisi.

Maxmudov A'zam Qudratovich

Terdu akademik litseyi matematika fani o'qituvchisi.

Musurmonov Ma'ruf Akrom o'g'li

Terdu akademik litseyi matematika fani o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15589910>

Tenglamalar maktab matematika kursining asosiy va mazmunan boy yo'nalishlaridan biri sanaladi. Ayni paytda, ularning o'rganilishi ilk bosqich — birinchi sinfdan boshlab boshlanadi va bu davomiylik orqali o'quvchilarda matematik tafakkur bosqichma-bosqich shakllantiriladi. Tenglama deganda ko'pincha real hayotdagi turli amaliy masalalarning matematik ifodasi tushuniladi. Shu sababli ham umumiy o'rta ta'lim maktablari, shuningdek, akademik litseylarda tenglamalarga oid bilimlar chuqur o'rganiladi va ularga alohida e'tibor qaratiladi.

Zamonaviy ta'lim tizimida tenglamalarning bir nechta turlari bilan tanishish va ularni yechish usullarini o'rganish alohida ahamiyatga ega. Jumladan, chiziqli va kvadrat tenglamalar — eng ko'p uchraydigan va oson tahlil qilinadigan turlari bo'lsa, kasr-chiziqli, bikvadrat, irratsional, ko'rsatkichli, logarifmik hamda trigonometrik tenglamalar murakkabroq bo'lishi bilan ajralib turadi. Bu tenglamalarni to'g'ri yechish uchun nafaqat formulalarni bilish, balki ularning mantiqiy asoslarini, grafik ko'rinishlarini va yechim uslublarini to'g'ri anglab olish zarur.

Shuni ta'kidlash joizki, ayrim hollarda tenglamalarda o'zgaruvchi bilan bir qatorda parametrlar ham ishtirok etishi mumkin. Parametrlil tenglamalar deganda, yechimlar soni yoki turi berilgan parametr qiymatlariga bog'liq bo'lgan tenglamalar tushuniladi. Bundan tashqari, modulli tenglamalar ham keng o'rganiladi. Modul belgisi o'ziga xos xususiyatga ega bo'lib, tenglamaning yechimini aniqlashda alohida yondashuvni talab qiladi. Parametrlil va modulli tenglamalar o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, yechim variantlarini tahlil qilishga va chuqur tahlil qilishga o'rgatadi.

Umuman olganda, tenglamalar matematik mantiqni rivojlantirish, muammoli vaziyatlarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirishda beqiyos ahamiyat kasb etadi. Shu boisdan ularni chuqur o'rganish va o'quvchilarga sodda, tushunarli tilda yetkazish har bir matematika o'qituvchisining muhim vazifalaridan biridir.

Matematikada modul tushunchasi, ya'ni sonning absolyut qiymati, tenglama va tengsizliklarni tahlil qilishda muhim rol o'ynaydi. Modulga ega tenglamalar, ya'ni modulli tenglamalar, ko'plab amaliy va nazariy masalalarda uchraydi. Bu maqolada modulli tenglamalarni yechish usullari, ularning xossalari va grafik ko'rinishlari haqida tahliliy ma'lumotlar beriladi.

Modul – bu sonning manfiy yoki musbatligidan qat'i nazar, uning absolyut qiymatini bildiradi. Ya'ni:

$$|a| = a, \text{ agar } a \geq 0$$

$$|a| = -a, \text{ agar } a < 0$$

Modulli tenglama – bu modul ichida noma'lum o'zgaruvchi qatnashadigan tenglamadir.

Masalan:

$$|x - 3| = 5$$

Analitik usul-Modul ta'rifi asosida tenglama ikki holatda tahlil qilinadi:

$$|x - a| = b$$

tenglama ikki holatda tahlil qilinadi:

$$x - a = b \text{ yoki } x - a = -b$$

Grafik usul- Tenglamaning har ikki tomonini grafik ko'rinishda ifodalab, ularning kesishish nuqtalari orqali yechim topiladi.

Ko'proq modullar ishtirok etganda, har bir modulning aniqlanish sohasiga asoslangan holda oraliqlarga ajratib, har bir oraliqda tenglamani yechish zarur.

Misol 1: $|x + 2| = 5$

Yechim: $x + 2 = 5 \rightarrow x = 3$ yoki $x + 2 = -5 \rightarrow x = -7$

Misol 2: $|2x - 1| = |x + 4|$

Yechish uchun har bir modul ochilib, tenglama oraliqlarda tahlil qilinadi.

Modul ichidagi ifoda chiziqli bo'lsa, grafik V-shaklga ega bo'ladi. Tenglama grafiklarini chizish orqali ham yechimlar aniqlanishi mumkin.

Modulli tenglamalar fizika, iqtisod, informatika va muhandislik fanlarida keng qo'llaniladi. Ular orqali absolyut xatolik, uzoqlik, normativlar farqi kabi ko'plab real hayotiy masalalar ifodalanadi.¹

Xulosa qilib aytganda, matematika fani o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual va axloqiy kamolotida muhim o'rin egallaydi. U nafaqat o'quv fanlari tizimidagi asosiy fanlardan biri, balki tafakkurni rivojlantiruvchi, aqlni charxlovchi va tartibga soluvchi kuchli vosita sifatida xizmat qiladi. Matematikani o'rganish jarayonida o'quvchilarda mantiqiy fikrlash, kuzatuvchanlik, aniqlik, topqirlik, mustaqil fikr yuritish va muammoni hal etishga yo'naltirilgan yondashuv shakllanadi. Bundan tashqari, matematik ifodalar orqali mulohazalarni izchil va chiroyli shakllantirish ko'nikmalari ham rivojlanadi. Bu esa o'z navbatida o'quvchilarning estetik didini, go'zallikka bo'lgan ehtiyojini ham orttiradi.

Zamonaviy texnika va texnologiyalar jadal rivojlanayotgan hozirgi davrda insoniyat taraqqiyoti bevosita ilm-fanning yuksalishiga bog'liq bo'lib, maktab ta'limi aynan shu asosiy ehtiyojlarni qondirishga xizmat qilishi kerak. Shu bois, matematika fanini o'qitishda zamonaviy talablar va texnologik yutuqlarni hisobga olish, o'quv dasturlarini yangilash, uslubiy yondashuvlarni takomillashtirish alohida ahamiyat kasb etadi. Maktab matematika kursini zamonaviy ilmiy yutuqlar bilan uyg'unlashtirish – o'quvchilarni hayotiy muammolarni matematik asosda hal etishga tayyorlashning muhim yo'nalishidir.

Matematika darslari orqali o'quvchilarda diqqatni jamlash, iroda kuchi, faollik, mas'uliyatlilik, mustaqil fikrlash va o'z nuqtai nazarini asosli dalillar bilan himoya qilish kabi muhim shaxsiy fazilatlar shakllanadi. Shu boisdan, matematika o'qituvchilari va ushbu yo'nalishda tahsil olayotgan talabalar uchun ushbu fan orqali nafaqat bilim, balki tarbiyaviy maqsadlarga ham erishish imkoniyati mavjud.

Xususan, parametrli va modulli tenglamalarni o'rganish — o'quvchilarning mavzuga qiziqishini oshirish, ularning tafakkurini chuqurlashtirish hamda fanlararo bog'liqlikni anglashlarida muhim omil hisoblanadi. Bunday tenglamalar nafaqat matematik bilimlarni mustahkamlash, balki o'quvchilar va talabalarni murakkab masalalarni hal qilishga o'rgatish,

¹ Musayev A.M. – "Matematikaning nazariy asoslari", Toshkent, 2019.

turli holatlarni tahlil qilish, yechimlarni taqqoslab baholash kabi ko'nikmalarni rivojlantirishda ham katta ahamiyat kasb etadi.

Shunday ekan, parametrlri va modulli tenglamalarni o'rganishga e'tibor qaratish nafaqat o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi, balki ularda zamonaviy matematik tafakkurni shakllantiradi. Bu esa bugungi kunda matematika fani oldiga qo'yilayotgan yuksak maqsad va vazifalarni amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, modulli tenglamalar algebraik tahlilning muhim qismi bo'lib, ularni yechishda modulning aniqlanish sohasiga alohida e'tibor berish zarur. Har bir tenglama tahlil etilib, turli usullar orqali yechim topiladi. Mazkur maqola modulli tenglamalarni o'rganishda mustahkam nazariy va amaliy asos bo'la oladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shabdolov A.S. – “Algebra va analiz asoslari”, Toshkent, 2021.
2. Сканава М.И. – “Сборник задач по элементарной математике”, Москва, 2018.
3. Brown R., Churchill J. – “Complex Variables and Applications”, McGraw-Hill, 2009.
4. Musayev A.M. – “Matematikaning nazariy asoslari”, Toshkent, 2019.